

**Atribuições e informativos do Núcleo Interno de
Regulação - NIR/Huap**

Cartilha digital

Niterói,

03 de dezembro de 2022

DOI: 10.5281/zenodo.7394729

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA

AUTORES

Erica Brandão de Moraes

Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

Stéfany Marinho de Oliveira

Mara Rúbia Nascimento Falcão

Jeisse de Souza Amorim

OBJETIVOS DO NIR

O Núcleo Interno de Regulação é o setor responsável por realizar o monitoramento do paciente, desde o momento em que este chega ao hospital, até momento da sua alta hospitalar.

Instituído pela Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, o NIR possui como principais atribuições o delineamento do perfil de complexidade da assistência no âmbito do SUS, sendo também responsável por permitir e organizar o acesso de forma organizada ao hospital, sendo necessário para isso, o estabelecimento de critérios de gravidade pré-estabelecidos.

O NIR possui ainda a competência de permitir a busca por vagas de internação e apoio diagnóstico/ terapêutico fora do próprio estabelecimento para os pacientes que requeiram serviços não disponíveis, sempre que necessário, conforme pactuação na Rede de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2017).

Como o NIR pode te ajudar institucionalmente?

1. Possibilitar o conhecimento da necessidade de leitos;
2. Contribuir com discussões internas e externas, com o objetivo de viabilizar o planejamento da ampliação e/ou readequação do perfil de leitos ofertados pela instituição;
3. Otimizar a utilização dos leitos hospitalares, visando a redução da Taxa de Ocupação e Tempo Médio de Permanência, bem como ampliar o acesso aos leitos;
4. Possibilitar o dinamismo dos leitos hospitalares, através da rotatividade e controle das atividades de gestão;
5. Melhorar a interação entre a gestão interna hospitalar e a regulação;
6. Qualificar os fluxos de acesso aos serviços e as informações no ambiente hospitalar;
7. Otimizar os recursos existentes e, sinalizar as necessidades de inserção de tecnologia;
8. Possibilitar a articulação permanente entre as equipes multiprofissionais;
9. Promover melhorias e apoiar a integralidade do cuidado;
10. Auxiliar as equipes na definição de critérios para internação e alta dos usuários;
11. Informar às Coordenações Assistenciais quanto a possíveis eventualidades que possam comprometer a assistência;
12. Incentivar o cuidado horizontal dentro da instituição;
13. Contribuir com a direção do hospital para a tomada de decisões internas;
14. Colaborar com dados de monitoramento na sugestão e atualização de protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas e administrativos.

Como você pode ajudar o NIR institucionalmente?

1. Efetivar a alta médica no sistema AGHUX assim que for decidida a alta hospitalar, uma vez que a alta no sistema é dada pelo NIR assim que o paciente desocupar o leito;
2. As especialidades realizarem visitas diárias à emergência afim de avaliar pacientes elegíveis a serem transferidos para enfermarias;
3. Contribuir no planejamento da alta desde a admissão;
4. Informar ao NIR sempre a relação de pacientes com possibilidades de permanência elevada;
5. Registrar todos os dados do paciente adequadamente no prontuário eletrônico, conforme legislações;
6. Avaliar pedidos de transferência de pacientes internados em outras unidades assistenciais, sempre que necessário;
7. Solicitar as internações cirúrgicas com antecedência mínima exigida pela instituição;
8. Comunicar ao paciente e a equipe assistencial as previsões de alta com antecedência;
9. Caso necessite realizar algum exame ou parecer para agilizar a alta hospitalar ou definir diagnóstico, entrar em contato com o NIR.

Informativos - Núcleo Interno de Regulação NIR/Huap

TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS

Todas as solicitações de transferência para o Huap devem ser apresentadas pela unidade de origem à Central de Regulação Municipal e Estadual, e não diretamente ao Huap.

TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE LEITOS

Todas as solicitações de transferências entre setores no Huap devem ser comunicadas e autorizadas pelo NIR.

REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES

Somos apenas prestadores de serviço, ou seja, não temos gerência da fila externa de procedimentos e consultas a serem realizados no Huap. Este gerenciamento é realizado pela Central de Regulação Municipal e Estadual.

ALTA HOSPITALAR

Em casos de alta hospitalar, **todos os profissionais de saúde** do setor onde o paciente encontra-se internado, estão aptos a comunicar aos familiares do paciente sobre a alta.

SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIA

As solicitações de ambulância devem ser realizadas pelo próprio profissional médico na Direção do hospital, em dias úteis de 8h às 17h.

Se a ambulância for para o fim de semana, deve ser solicitada na sexta-feira. Após a solicitação, o NIR deve ser comunicado.

Em casos de emergências, aos fins de semana ou feriado, apresentar a demanda ao NIR.

EMAIL: nir.huap@id.uff.br

TELEFONES: 2629-9072 ou 2629-9134

RAMAL: 9072 ou 9134

Referência bibliográfica

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de implantação e implementação: núcleo interno de regulação para Hospitais Gerais e Especializados [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 57 p. Disponível em: https://www.cosemssp.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Manual_NIR.pdf. Acesso em: 17 nov. 2022

